

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

**IV GLOBAL VA MILLIY
IQTISODIYOT TRENDLARI:
“O‘ZBEKISTON – 2030”
STRATEGIYASI FORUMI**

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirxodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O‘ZARO UYG‘UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
“COST ENGINEERING”NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O‘RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO‘RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI	282
Homidov Hamdam Hasan o‘g‘li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O‘ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG‘URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG‘URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O‘ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE‘MOLNI RAG‘BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра‘но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o‘g‘li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimom'ino'va Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODELI.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISSH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyeva</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abdvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI

Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrasida dotsenti, DSc.

Annotatsiya: Maqolada sug'urta tashkilotlari faoliyati samaradorligini oshirish va yangi sug'urta mahsulotlarini joriy etish masalalari milliy va xalqaro tendensiyalar zamirida tahlil qilingan. Sug'urta bozori rivojlanishi raqamlashtirish, axborot xavfsizligi, moliyaviy barqarorlik tamoyiliga tayanadigan islohotlar bilan bog'liq holda asoslandi. Sug'urta bozorini tizimli yondashuv asosida tahlil qilib, hududlar kesimidagi ko'rsatkichlar asosida sug'urta mukofotlari, aholi daromadlari, yalpi hududiy mahsulot va innovatsion ishlab chiqarish o'rtasidagi bog'liqlik empirik tekshirildi.

Kalit so'zlar: sug'urta bozori, samaradorlik, sug'urta mukofotlari, innovatsiya, hududiy tahlil, SEM, regressiya, prognoz.

Abstract: The article analyzes the issues of improving the efficiency of insurance organizations and introducing new insurance products in the context of national and international trends. The development of the insurance market is justified by reforms based on digitalization, information security, and the principles of financial stability. The insurance market is studied using a systemic approach, and the empirical relationship between insurance premiums, household incomes, gross regional product, and innovative production is examined on the basis of regional indicators.

Key words: insurance market, efficiency, insurance premiums, innovation, regional analysis, SEM, regression, forecast.

Аннотация: В статье проанализированы вопросы повышения эффективности деятельности страховых организаций и внедрения новых страховых продуктов в контексте национальных и международных тенденций. Развитие страхового рынка обосновано реформами, основанными на цифровизации, информационной безопасности и принципах финансовой устойчивости. Страховой рынок исследован на основе системного подхода, а на основе региональных показателей эмпирически проверена взаимосвязь между страховыми премиями, доходами населения, валовым региональным продуктом и инновационным производством.

Ключевые слова: страховой рынок, эффективность, страховые премии, инновация, региональный анализ, SEM, регрессия, прогноз.

KIRISH

Jahonda raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi, jahon iqtisodiyotida raqobat ustunligi mavjud tashkilotlar sonining ko'payishi, global iqtisodiy munosabatlarda kiberxavfsizlik muammolarini hal etish va sifat indikatorlarini rivojlantirish sug'urta sohasi va sug'urta tashkilotlari faoliyatining samaradorligini oshirishda dolzarb ahamiyatga ega. O'zbekistonda sug'urta bozori keskin rivojlanib borayotgan milliy iqtisodiyotning bir bo'g'ini hisoblanib kelmoqda, sug'urta tashkilotlari ushbu bo'g'inning, ya'ni sug'urta bozorining asosiy komponenti hisoblanadi. O'zbekistonda milliy iqtisodiyotning raqamli iqtisodiyotga transformatsiya jarayoni, sug'urta bozori, sug'urta tashkilotlarining innovatsion faoliyatini takomillashtirish maqsadga muvofiq. Darhaqiqat, «O'zbekiston yangi taraqqiyot sari intilmoqda, mamlakatimizda, milliy iqtisodiyotda iqtisodiy, siyosiy, tuzilma va ijtimoiy islohotlar keskin sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda, ilmiy-innovatsion muhit, ta'lim, fan, texnika va texnologiyalar rivojlanishning yangi qirralarini zabt etmoqda». «Inson – jamiyat – davlat»

tamoyiliga asoslangan «O‘zbekiston–2030» strategiyasining qabul qilinishi islohotlar evolyutsiyasining rivojlanish falsafasi sifatida namoyon bo‘lmoqda». Asosiy maqsad raqamli transformatsiya jarayonida milliy iqtisodiyotning rivojlanish trayektoriyasini o‘zgartirish, moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlash, kiberrisklarning oldini olish, iqlim o‘zgarishi oqibatlarini bartaraf etishdan iborat. «O‘zbekistonda o‘zgarishlar markazida inson, uning huquq va qonuniy manfaatlarini turibdi. Inson kapitaliga, bilim va innovatsiyalarga yo‘naltirilgan investitsiyalar, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri, uning raqobatbardoshligini oshirish va mamlakatni barqaror rivojlantirish sharti sifatida qaralmoqda».

Sug‘urta tashkilotlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha xalqaro amaliyotda keng qamrovli tadqiqotlar amalga oshirib kelinmoqda. O‘rganilayotgan yo‘nalishlar, ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar sug‘urta mexanizmlaridan foydalangan holda milliy iqtisodiyotning sifat va miqdor indikatorlarini rivojlantirish, samaradorligini oshirish, yuqori qo‘shilgan qiymatni tashkil etish hamda sug‘urta tashkilotlari kapitali harakatini mamlakat iqtisodiyotiga yo‘naltirish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Sug‘urta faoliyatini nazariy tadqiq etadigan bo‘lsak, aholi farovonligini ta‘minlash va aholining ijtimoiy himoya qilish hamda takror ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta‘minlash maqsadida hamda tadbirkorlik nuqtai nazaridan tijorat korxonasi, ya‘ni daromad olishni nazarda tutuvchi faoliyat sifatida tahlil qilishimiz mumkin. Jahon iqtisodiyoti va milliy iqtisodiyotdagi o‘zgarishlar, milliy iqtisodiyotning raqamlashtirilishi sug‘urta bozoriga ham ta‘sir etmoqda, zamonaviy iqtisodiyotning ta‘siri ostida sug‘urta sohasiga talab ortib bormoqda. Sug‘urta bozorida tarkibiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda, sug‘urta vositachilarining maqsad va vazifalari o‘zgarib bormoqda, sug‘urta tariflarini hisoblashda professional sug‘urta aktuariylari xizmatlaridan foydalanish yo‘lga qo‘yilmoqda, avariya komissarlari, adjaster va syurveyerlar faoliyati yo‘lga qo‘yilmoqda, assistans xizmatlari va boshqa sug‘urta sohasiga xizmat ko‘rsatuvchi tashkilot va korxonalar soni ortib bormoqda. Ammo sug‘urta bozoridagi ba‘zi nomuvofiqliklar, masalan, agent va brokerlar sonidagi farqlar, aktuariylarning faoliyatini tartibga solish, hududiy nomutanosibliklar sug‘urta bozorini, avvalo, nazariy jihatdan tadqiq etish zarurligini ko‘rsatmoqda.

S. Scawthom qayd qilishicha, sug‘urta sohasining rivojlanishini tadqiq qilish jarayonida tizimli yondashuv aksariyat hollarda qo‘llanilgan. Shunga qaramay, sug‘urta bozori infratuzilmasini o‘rganishda cheklangan resurslardan foydalaniladi, vaholanki, sug‘urta bozorini ham mego, mezo va mikro darajada tahlil qilish taqozo etiladi.

Amerikalik olim Benjamin Friedman risk turlari bo‘yicha aktivlarni diversifikatsiya qilish, yuzaga keladigan risklarni sug‘urtalash va sug‘urtalovchilar o‘rtasida taqsimlash, ya‘ni qayta sug‘urtalash muammolarini ko‘rib chiqqan. Benjamin Friedman uni milliy iqtisodiyotdagi munosabatlar dinamikasi va uning infratuzilmasining turli ixtisoslashuvlaridan olinadigan foyda nuqtai nazaridan baholaydi. Milliy iqtisodiyot subyektlarining bir-biri bilan bog‘liqligini ta‘minlash maqsadida sug‘urta tashkilotlari, banklar va nobank institutlari moliyaviy vositachi sifatida xizmat qiladi. Sug‘urta tizimi, moliya bozori haqidagi institutsional nazariya, jamg‘armalarni sanoat sektoridagi muqobil foydalanuvchilar o‘rtasida resurslarni taqsimlovchi investitsiyalarga aylantirishni ta‘minlaydigan shartli institutsional kelishuvlar sifatida tizimlash nuqtai nazaridan ajratib ko‘rsatish kerak.

John Richard Hicks, J. Keyns, Arthur Cecil Pigou fundamental asarlarida shunday deyilgan: «moliya sektori tarkibiy qismlarining kontseptual jihatlari investitsiya samaradorligining salbiy oqibatlari oldini olish, investitsion risklarni bartaraf etish va akkumulatsiya qilingan moliyaviy mablag‘larni takror ishlab chiqarish uzluksizligini ta‘minlash maqsadida moliyaviy resurslarni taqsimlash samaradorligi va zarurligi bilan belgilanadi».

Yu. T. Axvlediani sug‘urtani takror ishlab chiqarish jarayonida birlashgan ishtirokchilarning birdamligi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadi. Uning fikriga ko‘ra, ishtirokchilar – sug‘urtalovchilar soni qancha ko‘p bo‘lsa, himoyaga ega bo‘lish ehtimoli shuncha ishonchli bo‘ladi. Bu nuqtai nazar har qanday sug‘urta institutiga, sug‘urta bozoriga, ayniqsa, jahon qayta sug‘urta bozoriga xos sanaladi.

Mahalliy olimlardan X. M. Shennayev fikricha, sug‘urta summasi har doim sug‘urta mukofotidan ko‘p bo‘lishi bilan asoslanadigan sug‘urta mahsulotining o‘ziga xos xususiyatini qayd qiladi. Bu nisbat sug‘urta mahsulotlarining bozor jozibadorligini va ularga bo‘lgan talabni tavsiflaydi. Sug‘urta hodisalari yuzaga kelishining ehtimoli tufayli sug‘urta xizmatini sotib olishning iqtisodiy mohiyati namoyon bo‘ladi.

Mamlakatimiz iqtisodchi zamondosh olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar sug‘urta bozorining rivojlanish indikatorlari tahlili, sug‘urta infratuzilmasi subyektlari faoliyatini takomillashtirish, sug‘urta klassifikatori bo‘yicha sug‘urta turlari doirasidagi tadqiqotlar bilan kifoyalanadi.

Raqamli transformatsiya va generatsiya qilish jarayonlari amalga oshirilayotgan bir paytda sug‘urta bozorining sifat va miqdor indikatorlarini rivojlantirish, yangi savdo maydonlarini tashkil qilish, mijozga yo‘naltirilgan sug‘urta mahsulotini joriy qilish, sug‘urta risklari tipologiyasini o‘zgartirish va innovatsion texnologik jarayonlarni sug‘urtada qo‘llash bo‘yicha fundamental metodologiyasi tor ma‘noda ko‘rib chiqilgan.

Bu esa ushbu mavzuni yanada tadqiq etish zarurligini, tadqiq qilingan muammolar va ularni bartaraf etishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishning dolzarbligini anglatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda sug'urta bozori rivojlanish tendensiyasiga ega, yildan-yilga O'zbekiston sug'urta bozorida yangi ishtirokchilar paydo bo'lmoqda, sug'urta mukofotlari hajmi, sug'urta to'lovlari va sug'urta shartnomalarining soni ortib bormoqda. Sug'urta bozori rivojlanish indikatorlarining natijasi sug'urta mukofotlarining YAIMdagi ulushi va sug'urta mukofotlari hajmining aholi jon boshiga to'g'ri kelishi hisoblanadi.

Суғурта мукофотининг ЯИМдаги улуши (фоизда)

Аҳоли жон бошига тўғри келадиган суғурта мукофоти (АҚШ доллари)

1-rasm. Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta faoliyatining o'rni¹

1-rasm ma'lumotlariga ko'ra, keltirilgan ikkita ko'rsatkich bo'yicha AQSH birinchilikni egallamoqda. Sug'urtaning ahamiyati aholi jon boshiga sug'urta mukofotining hajmi bilan belgilanadi. So'nggi yillarda sayyoramizning har bir aholisi uchun taxminan 650-700 AQSH dollari miqdorida sug'urta mukofoti to'g'ri kelmoqda.

O'zbekistonda sug'urta faoliyatining YAIMdagi ulushi dinamikasi so'nggi yillarda 0,32 foizdan 0,7 foizgacha tashkil etmoqda.

2-rasm. O'zbekistonda sug'urta faoliyatining YAIMdagi ulushi²

O'zbekistonda jami sug'urta mukofotining YAIMdagi ulushi va aholi jon boshiga sug'urta mukofoti bilan bog'liq hozirgi holat, asosan, sug'urta savodxonligining etarli emasligi, yuridik va jismoniy shaxslarning risklarni boshqarish tizimining elementi sifatida sug'urtaga nisbatan ishonchsizligi bilan bog'liq.

1 International Association of Insurance Supervisors (IAIS) IAIS Global Insurance Market Report 2023 highlights key risks and trends facing the global insurance sector. <https://www.iaisweb.org/>

2 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотларига асосланиб, муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

3-rasm. O'zbekistonda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'urta mukofoti summasi³

Sug'urta bozorida sug'urtaga yangi innovatsion sug'urta mahsulotlarini kiritish va raqamlashtirish sug'urta bozorining innovatsion rivojlanish yo'nalishlarini belgilab bermoqda.

Sug'urta tashkilotlarining innovatsion faoliyatini modellashtirishimiz uchun hududlardagi sug'urta mukofotlari ko'rsatkichlaridan foydalanib, SEM modeli asosida ularning o'zgarishlari ekonometrik tahlilini amalga oshiramiz.

SEM modeli tenglamalar tizimi ko'rinishida bo'lib, tanlab olingan ko'rsatkich birinchi tenglamada omil belgi sifatida ishtirok etsa, ikkinchi tenglamada natijaviy belgi sifatida qatnashadi.

$$\begin{cases} \ln y_1 = \beta_0 + \beta_1 \sum_{i=1}^n \ln \hat{y}_{1ti} + \beta_2 \sum_{i=1}^n \ln \hat{y}_{2ti} + \varepsilon \\ \ln y_2 = \alpha_0 + \alpha_1 \sum_{i=1}^n \ln \hat{y}_{2ti} + \alpha_2 \sum_{i=1}^n x_{ti} \end{cases}$$

Gipotezamiz bo'yicha sug'urta mukofotlari o'zgarishiga (SM) (mln. so'mda) aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot o'sishi (%) (AJBYHM) hamda aholi jon boshiga umumiy yilliy daromadlar (ming so'm) (AJBUD) ta'sir etadi. Sug'urta mukofotlari o'sishi esa o'z kuchi bilan ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar hajmi (QQS va aksizsiz) (IMH) (mln. so'mda) ortishiga olib kelishi kerak.

1-jadval. O'zbekistonda hududlar bo'yicha sug'urta bozori ko'rsatkichlari holati⁴

	Худудлар	SM	IMH	AJBYHM	AJBUD
1	Қорақалпоғистон Республикаси	135843	240971,9	106,0	11391,6
2	Андижон	108373	4806697	102,7	12862,9
3	Бухоро	100871	690911,6	104,8	17847,1
4	Жиззах	47748	175605,9	104,8	13229,7
5	Қашқадарё	114547	896730,5	105,6	12299,8
6	Навоий	67963	813575	105,2	24156,2
7	Наманган	81805	379235,3	106,8	11329,1
8	Самарқанд	98412	2033448,7	106,7	12874,4
9	Сурхондарё	63896	227587,9	105,5	11884,7
10	Сирдарё	49671	581499,9	108,1	12675,3
11	Тошкент	124694	1464908,4	112,0	16331,7
12	Фарғона	120788	610416,6	105,9	10929,8
13	Хоразм	72096	168196	107,6	15484,5
14	Тошкент.ш	1809834	14288829,2	106,9	30232,0

3 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотларига асосланиб, муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

4 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотларига асосланиб, муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

1-jadvalga ko'ra, 2021-yilda hududlar kesimida sug'urta mukofotlari o'rtacha 214038,64 mln. so'mni tashkil etmoqda. Lekin 1-jadval ma'lumotlari bo'yicha respublikadagi barcha 13 ta hududning 2021-yillik ko'rsatkichlari o'rtachadan past. Buni Toshkent shahrining holati bo'yicha izohlash mumkin. Hududlar kesimida sug'urta mukofotlari notekis taqsimlangan. Jizzax viloyatida respublika bo'yicha eng kam sug'urta mukofoti 47748 mln. so'mga ega. Bizning fikrimizcha, sug'urta tashkilotlarining innovasion faoliyatini takomillashtirishimiz uchun, avvalo, barcha hududlarda sug'urta madaniyatini shakllantirishimiz kerak.

2-jadval⁵. Tasviriy statistika ko'rsatkichlari.

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
SM	14	214038.64	460165.47	47748	1809834
IMH	14	1955615.3	3751725.3	168196	14288829
AJBYHMO	14	106.328	2.11	102.696	111.953
HBAJBUD	14	15252.056	5566.086	10929.8	30231.968

Bu holatni innovasion mahsulotlar hajmi bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. 2021-yilda Respublika bo'yicha innovasion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar hajmi (QQS va aksizsiz) eng yuqori ko'rsatkichi Toshkent shahriga (14288829,2 mln. so'mda) to'g'ri kelib, ushbu indikator Jizzax viloyatida eng kam ma'lumotlar oqimini bermoqda, innovasion tovar va xizmatlar hajmi (egri soliqlarsiz) mamlakat bo'yicha eng kam indeksni ko'rsatmoqda va indikatorlar bo'yicha ortda qolmoqda. Bundan sug'urta tashkilotlarining sug'urta mukofotlari va ularning innovasion faoliyatga yo'naltirilganligi o'rtasida bog'lanish borligiga shubha qilmasak bo'ladi.

Sug'urta mukofotlari innovasion faoliyatni rivojlantirishi mumkinligiga guvoh bo'ldik, sug'urta mukofotlari ortishiga ta'sir qiluvchi omil belgilar, bizning fikrimizcha, hududlarda umumiy daromad hajmi va yalpi hududiy mahsulot o'sishidir. Bundan quyidagi SEM bog'lanish shakllanadi.

7-rasm. Sug'urta tashkilotlari innovasion faoliyatini modellashtirish

Ilmiy tadqiqotda n-ko'rsatkichli va chiziqli ko'rinishda regression modellarni qo'llaymiz. Buning uchun jarayonda regression modellarni hosil qilishda eng kichik kvadratlar usulidan foydalandik.

$$F = \sum(Y - Y_x)^2 \rightarrow \min_{\text{yoki}} F = \sum(Y - \beta_0 - \beta_1x - \beta_2x^2 - \dots - \beta_kx^k)^2 \rightarrow \min$$

bundan xususiy hosila olsak, quyidagi ko'rishdagi tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi.

Quyidagi regressiya tenglamasi shakllantiriladi:

$$Y = \beta_0 * x_1^{\beta_1} * x_2^{\beta_2} * \dots * x_n^{\beta_n} \tag{1}$$

Bu yerda: Y- bog'liq o'zgaruvchilar; x_1, x_2, \dots, x_n - ta'sir etuvchi mustaqil o'zgaruvchilar.

(1) modelda natural logarifm orqali almashtirib olsak, u holda quyidagi ko'rinishga ega bo'lamiz:

$$\ln(y) = \ln(\beta_0) + \beta_1 \ln(x_1) + \beta_2 \ln(x_2) + \dots + \beta_n \ln(x_n) \tag{2}$$

5 Khalikulova, Gulzada, et al. "Econometric Analysis and Forecasting of Uzbekistan's Insurance Market Development in the Era of Digital Transformation." *Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems*. 2024.

$$F_{\text{хисоб}} = \frac{R^2}{1-R^2} \cdot \frac{n-m-1}{m}, \quad (6)$$

Bu yerda: R^2 - determinatsiya koeffitsiyenti;

n - kuzatuvlar soni;

m - omillar soni.

F–test haqiqiy qiymati Fhisob=70.142 ga teng. Ahamiyatlik darajasi $\alpha = 0,05$ va ozodlik darajalar $k_1=2$ va $k_2=14-2-1=11$ dan kelib chiqib, F-mezonning jadval qiymati Fjadval=2.17 ga teng. Bosh gipoteza rad etilib, alternativ gipoteza qabul qilinadi va model iqtisodiy hamda statistik ahamiyatga ega deb qaror qabul qilinadi.

Modelning koeffitsientlari ishonchligi t-test orqali tekshiriladi. Bunda bosh gipoteza model koeffitsientlarining statistik ahamiyatga ega bo'lmashini, alternativ gipoteza koeffitsientlar statistik ma'noga ega bo'lishini ifodalaydi.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinadiki, koeffitsientlar bo'yicha ehtimollik qiymatlari 0.05 dan kichik, bosh gipotezani rad etish uchun tegishli asos mavjud. Modelning parametrlari ishonchli va tegishli xulosalar va takliflar shakllantirish mumkin.

Geteroskadalilik uchun bir qator testlar mavjud bo'lib, Brosh Pagan testi asosiy bo'lib, ehtimollik darajasi 0.05 dan kichik bo'lsa, bosh gipoteza qabul qilinib, alternativ gipoteza rad qilinadi. Model qoldiqlari mos qiymatlar bilan bog'lanmaganligi ifodalanadi.

8-rasm. Model qoldiqlarining taqsimoti

Brosh Pagan testida 0.45 bo'lib, ehtimollik 0.50 ga teng. Modelda gomogonlik xususiyati mavjud, beta koeffitsient BLUE ekan.

Model bo'yicha natijaviy omilning qoldiqlarida avtokorrelyatsiyani tekshirish uchun Darbin-Uotson (DW) testi mavjud:

$$\begin{aligned} DW &= \frac{\sum_{t=2}^T (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = \frac{\sum_{t=2}^T e_t^2 + \sum_{t=2}^T e_{t-1}^2 - 2 \sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = \\ &= 2 - 2 \frac{\sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} \approx 2(1 - \rho_1) \end{aligned} \quad (7)$$

Bu yerda, ρ_1 – birinchi tartibdagi korrelyatsiya koeffitsiyenti.

Natijaviy omil qoldiqlari qatorida avtokorrelyatsiya mavjud bo'lmasa, $DW = 2$, musbat avtokorrelyatsiyada DW nolga, manfiy avtokorrelyatsiyada esa 4 ga intiladi.

$$\begin{cases} \rho_1 = 0 \rightarrow DW = 2; \\ \rho_1 = 1 \rightarrow DW = 0; \\ \rho_1 = -1 \rightarrow DW = 4. \end{cases}$$

Stata dasturi orqali Durbin Uotsin testi aniqlandi va avtokorrelyatsiya mavjud emasligi tekshirildi.

Model Gaus Markovning barcha oltita sharti bo'yicha tekshirildi va har bir shart ishonchli va ahamiyatli ekanligi tasdiqlandi.

Shuning uchun quyidagi regression modelni adekvat deb tanlab oldik:

$$\ln sm = -10.96 + 0.28 \ln ajbhm; \quad (8)$$

(3.9) (0.08)

Model koeffitsienti BLUE bo'lib, F test, t test va Gaus Markovning barcha shartlari bo'yicha ham statistik ahamiyatga ega ekan. Akayke va Shvars mezonlari esa modelning optimal ekanligini ifodalaydi. Beta koeffitsient 0,28 ga teng. Ya'ni aholi jon boshiga hududiy mahsulotning bir foizga ortishi hududlarda sug'urta mukofotlarining 0.28 % ortishiga ta'sir qiladi.

4-jadvalю Aholining umumiy daromadlari sug'urta mukofotlariga o'zgarishini ekonometrik modellashtirish

Lns m	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
lnajbud	1.757	0.671	2.62	0.023	0.294	3.22	**
Constant	-5.253	2.439	-2.82	0.03	-6.283	-4.776	**
Mean dependent var	11.586		SD dependent var	0.879			
R-squared	0.363		Number of obs	14			
F-test	6.846		Prob > F	0.023			
Akaike crit. (AIC)	32.768		Bayesian crit. (BIC)	34.046			

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

4-jadvalda olingan natija tahlili shuni ko'rsatadiki, regression modelda determinasiya koeffitsienti $R^2 = 0,857$; Fhisob= 6.846; $\alpha = 0,05$ bo'lganda, Fjad=2,17 ga teng. Student mezon bo'yicha har bir koeffitsientni taqqoslaganimizda, jadval qiymatidan hisobiy qiymatlari katta ekanligi aniqlandi.

Modelning F test, t test, determinasiya koeffitsienti bo'yicha statistik ahamiyatli ekanligini aniqladik. Endi Gaus Markov shartlari orqali tekshiramiz.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroscedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of ln yuk

chi2(1) = 0.63

Prob > chi2 = 0.4284

STATA dasturidan foydalanib, Breusch Pagan testi bilan geteroskadalilik tekshirilganda, chi2 (X kvadrat) qiymati 0.63 ga tengligi, ehtimollik darajasi 0.42 ga tengligi aniqlandi. Bunday holda bosh gipotezani qabul qilib, alternativ gipotezani rad etamiz. Modelda geteroskadalilik mavjud emas, model qoldiqlari erkin o'zgaruvchidir.

9-rasm. Qoldiqlar avtokorrelyatsiyasi

Mazkur misolda hisoblangan DW mezonining qiymati 1.98 ga teng. Bu esa natijaviy omil qoldiqlaridan avtokorrelyatsiya mavjud emasligini ko'rsatadi.

$$\text{Insm} = -5.25 + 1.75\text{Inajbud}; \quad (9)$$

(0.67) (2.44)

Aholi jon boshiga umumiy daromadlarning bir foizga ortishi sug'urta mukofotlarining 1.75 % ko'payishiga olib keladi.

5-jadval. Sug'urta mukofotlarining innovasion mahsulotlar ishlab chiqarishga o'zgarishini ekonometrik modellashtirish

Lnimh	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
Lnsn	1.076	0.282	3.81	0.002	0.461 1.691	***
Constant	10.074	3.279	0.033	0.009	-6.07 8.218	**
Mean dependent var	13.544		SD dependent var	1.278		
R-squared	0.548		Number of obs	14		
F-test	14.543		Prob > F	0.002		
Akaike crit. (AIC)	38.457		Bayesian crit. (BIC)	39.735		

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

5-jadvalda olingan natija tahlili shuni ko'rsatadiki, regression modelda determinasiya koeffitsienti R2 = 0,55; Fhisob= 38.45; a = 0,05 bo'lganda, Fjad=2,17 ga teng. Student mezonini bo'yicha har bir koeffitsientni taqqoslaganimizda, jadval qiymatidan hisobiy qiymatlari katta ekanligi aniqlandi.

Geteroskadalilik uchun bir qator testlar mavjud bo'lib, Brosh Pagan testi asosiy bo'lib, ehtimollik darajasi 0.05 dan kichik bo'lsa, bosh gipoteza qabul qilinib, alternativ gipoteza rad qilinadi. Model qoldiqlari mos qiymatlar bilan bog'lanmaganligi ifodalanadi. Brosh Pagan testida 1.65 bo'lib, ehtimollik 0.95 ga teng. Modelda gomogonlik xususiyati mavjud, beta koeffitsient BLUE ekan.

DW mezonining qiymati 1.88 ga teng. Bu esa natijaviy omil qoldiqlaridan avtokorrelyatsiya mavjud emasligini ko'rsatadi.

$$\text{Lnimh} = 10.07 + 1.07\text{Insm}; \quad (9)$$

(3.28) (0.28)

Sug'urta mukofotlari 1 % ortishi innovasion mahsulotlarni ishlab chiqarishning 1,07 % o'sishiga xizmat qiladi.

Uchta koeffitsient ham BLUE bo'lib, F test, t test va Gaus Markovning barcha shartlari bo'yicha ham statistik ahamiyatga ega ekan. Akayke va Shvars mezonlari esa modellarning optimal ekanligini ifodalaydi.

O'zbekiston Respublikasida sug'urta mukofotlari, to'lovlari va tashkilotlar sonining prognoz qiymatlarini aniqlash uchun Double Exponential Smoothing metodidan foydalanildi.

10-rasm. O'zbekiston Respublikasida sug'urta to'lovlari, mukofotlari va tashkilotlar sonining prognoz holati

Silliqlash metodlaridan biri bo'lgan Double Exponential Smoothing prognozlash metodida ko'rsatkichning o'zgarish darajasi, trend holati va mavsumiylik inobatga olinadi. Bu metod quyidagi ko'rinishga ega: bunda vaqt bo'yicha o'zgarish darajasini ifodalaydi hamda o'zgarish darajasi belgilanadi, qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari oralig'ida bo'ladi. trend holatini ifodalab, trend darajasi aniqlanadi, mavsumiyligini ifodalaydi va mavsumiylik darajasi bilan aniqlanadi.

Prognoz xatoligi MAPE, MAD, MSD qiymatlari bilan tekshiriladi. Kichik qiymatlar kam xatolikni ifodalashi uchun ham bir necha variant prognozlaridan aynan va unga mos ravishda 0.3 va 0.8 tanlandi.

Prognoz qiymatlarining ishonchli bo'lishi natijalardan sug'urta dasturlari, maqsadli rejalarida foydalanish uchun hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

6-jadval. O'zbekiston Respublikasida sug'urta to'lovlari, mukofotlari va tashkilotlar sonining 2024-2028 yillardagi prognoz qiymatlari⁷

№	Sug'urta mukofotlari, mlrd. so'm	Sug'urta to'lovlari, mlrd. so'm	Sug'urta tashkilotlari soni
1.	6649,7	2620,59	49
2.	7734,2	3093,75	52
3.	8818,7	3566,91	55
4.	9903,2	4040,08	58
5.	10987,6	4513,24	62

2028-yilga borib, sug'urta mukofotlari 10987,6 mlrd. so'mni tashkil etishi kutilmoqda. Sug'urta mukofotlarining ortishi sug'urta tashkilotlarining rivojlanishi va barqarorligini ta'minlaydi. Sug'urta to'lovlari 4 516,2 mlrd. so'mni tashkil etib, sug'urta kompaniyalari soni 62 taga etishi prognoz qilindi. Sug'urta bozorining prognozi O'zbekistonda sug'urta bozorining rivojlanishini ko'rsatmoqda, demak, sug'urta tashkilotlarining innovatsion faoliyatini takomillashtirish davr talabidir⁸.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sug'urta tashkilotlari innovatsion faoliyatini samaradorlini oshirish yo'nalishlari bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Sug'urta tashkilotlari uchun innovatsion tipologiya ishlab chiqish zarur, chunki ular faqatgina sug'urtalanuvchilarning mulkiy manfaatlarini himoya qilib qolmasdan, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradi va daromad olishi kerak. Shuning uchun tashkilotlar portfelida an'anaviy mahsulotlar bilan birga kiber-sug'urta, parametrik agro-sug'urta, "yashil" sug'urta va mikrosug'urta kabi innovatsion mahsulotlar ham bo'lishi shart, bu esa bozorda raqobatbardoshlikni oshirish, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish va foyda barqarorligini ta'minlaydi.

Sug'urta tashkilotlarida moliyaviy resurslar harakatini innovatsion tadbirkorlik modeli asosida yo'naltirish talab etiladi, ya'ni ular an'anaviy depozit va obligatsiyalar bilan cheklanib qolmasdan, InsurTech startaplariga investitsiya kiritishi, raqamli platformalar orqali yangi xizmat turlarini joriy qilishi va blokcheyn texnologiyasi asosida "smart contract" orqali sug'urta xizmatlarini amalga oshirishi lozim. Bu yo'nalish resurslarni samarali boshqarish orqali rivojlanish indikatorlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bozordagi mavqeni mustahkamlaydi.

Sug'urta tashkilotlari mijozlar ehtiyojini oldindan prognoz qilish tizimini yo'lga qo'yishi kerak, buning uchun big data tahlili, raqamli modellashtirish va prognozlash usullaridan keng foydalanish zarur. Masalan, avtosug'urtada telematik ma'lumotlar, agro-sug'urtada meteoma'lumotlar, tibbiy sug'urtada esa sog'liqni saqlash indikatorlari asosida mijoz ehtiyojlari oldindan aniqlansa, shaxsiylashtirilgan mahsulotlar taklif etish imkoniyati oshadi, natijada mijozlar bazasi kengayadi, ishonch kuchayadi va kompaniyaning daromadlari ko'payadi.

Har bir sug'urta tashkiloti o'z faoliyatini innovatsion tadbirkorlik modeli asosida strategik reja va konsepsiya shaklida ifoda etishi zarur, bu hujjatda bozor segmentatsiyasi, yangi mahsulotlar portfeli, raqamli transformatsiya bosqichlari, kadrlar tayyorlash dasturi va moliyaviy barqarorlik indikatorlari aniq belgilab qo'yilishi kerak. Bu jarayon tashkilotning rivojlanish trayektoriyasini uzoq muddatga belgilaydi, iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi va milliy iqtisodiyotdagi rolini kuchaytiradi.

Sug'urta tashkilotlari mijozlarga yo'naltirilgan innovatsion xizmatlar ekotizimini yaratishi zarur, masalan mobil ilovalar orqali onlayn polis rasmiylashtirish, QR-kod orqali da'volarni tezkor qayd etish, telemeditsina xizmatlari bilan bog'liq tibbiy sug'urta paketlari, hamkor bank va fintexlar orqali integratsiya qilingan "embedded insurance" xizmatlari. Bu turdagi innovatsiyalar mijoz uchun qulaylik yaratib, ularning qoniqishini oshiradi, sug'urta bozorida raqobat ustunligini ta'minlaydi va tashkilotning mavqegini hamda daromadini kuchaytiradi.

Yuqoridagi takliflar sug'urta tashkilotlari faoliyatida innovatsion tadbirkorlik modelini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, ular orqali kompaniyalar faqatgina mijoz manfaatlarini himoya qilish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'z daromad bazasini kengaytiradi, bozorda raqobatbardoshligini mustahkamlaydi va milliy iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shadi.

⁷ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

⁸ Khalikulova, Gulzada Tadjimuratovna. "INNOVATIONS IN INSURANCE: MAIN WORLD TRENDS." *The American Journal of Management and Economics Innovations* 6.01 (2024): 105-111.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сонли «Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисидаги Фармони.
2. Scawthom C. Asian Catastrophe Insurance. / C.Scawthom, K.Kobayashi. 2008. April. – 165 p.
3. Benjamin Friedman. The Moral Consequences of Economic Growth, 2005.
4. John Richard Hicks. Collected Essays in Economic Theory, 1981-83,
5. Н.Н.Любимова; под ред. д.э.н., проф. Л.П.Куракова. – М: Гелиос АРВ, 2002. ISBN 5-85438-052-8. Arthur Cecil Pigou. // [Brockhaus Enzyklopädie](#) (нем.). / Hrsg.: [Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus](#), [Wissen Media Verlag](#).
6. Ахвледиани Ю.Т. Некоторые аспекты страхования предпринимательских рисков в России. // Страховое дело, 2006. № 4. С. 38.
7. Шеннаев, Хужаёр. "Годы независимости—этапы развития страховой деятельности в Узбекистане." Экономика и инновационные технологии 5 (2021): 321-335.
8. Khalikulova, Gulzada, et al. "Econometric Analysis and Forecasting of Uzbekistan's Insurance Market Development in the Era of Digital Transformation." Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. 2024.
9. Khalikulova, Gulzada, et al. "Strategies for Enhancing Innovation in the Insurance Industry Through Digital Transformation." Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. 2024.
10. Khalikulova, Gulzada Tadjimuratovna. "INNOVATIONS IN INSURANCE: MAIN WORLD TRENDS." The American Journal of Management and Economics Innovations 6.01 (2024): 105-111.
11. [International Association of Insurance Supervisors \(IAIS\) IAIS Global Insurance Market Report 2023 highlights key risks and trends facing the global insurance sector.](#) <https://www.iaisweb.org/>
12. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотлари.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI